

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY
TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

**SPORTDA ZAMONAVIY
INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR**
XALQARO ILMIY ANJUMAN

**MODERN INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN SPORTS**
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

**СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ**
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

26-27 SENTABR, 2025 YIL
CHIRCHIQ SHAHRI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
MINISTRY OF SPORT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT**

**O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida bo‘lib o‘tadigan
Universitetning 70 yilligiga bag‘ishlangan “SPORTDA ZAMONAVIY
INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR” Xalqaro ilmiy anjuman
ILMIY ISHLAR TO‘PLAMI**

**COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS
International Scientific Conference "MODERN INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN SPORTS" dedicated to the 70th anniversary of the
University, to be held at the Uzbekistan State University of Physical Education
and Sport**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ В
Узбекском государственном университете физической культуры и спорта
состоится Международная научная конференция “СОВРЕМЕННЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ,” посвященная 70-
летию университета**

**TOSHKENT
“O‘ZKITOBSAVDONASHIRYOTI” NMIU
2025**

UO‘K: 796.03.(09)

КБК:75.2

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida bo‘lib o‘tadigan Universitetning 70-yilligiga bag‘ishlangan **“Sportda zamonaviy innovatsion texnologiyalar”** Xalqaro ilmiy konfrensiyaning ilmiy ishlar to‘plami / R.M. Matkarimovning umumiy tahriri ostida. - **“O‘ZKITOB SAVDO NASHIRYOTI MATBA IJODIY UYI”**, 2025. – 952 b.

To‘plamda 2025-yil 26-27-sentabr kunlari O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti (O‘zbekiston Respublikasi) negizida o‘tkazilgan O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida bo‘lib o‘tadigan Universitetning 70 yilligiga bag‘ishlangan **“Sportda zamonaviy innovatsion texnologiyalar”** Xalqaro ilmiy konfrensiyaning ilmiy ishlari keltirilgan.

Ilmiy ishlar to‘plami jismoniy tarbiya sport sohasidagi mutaxassislar, murabbiylar, sport muassasalari va jamoat tashkilotlari rahbarlari va vakillari, ilmiy xodimlar, professor – o‘qituvchilar, doktorantlar, oliy o‘quv yurtlari talabalari va yosh olimlar uchun mo‘ljallangan.

Materiallar mualliflik nashrida keltirilgan.

Tuzuvchilar: Sh.Sh. Gaziyeu, U.B.Baxtiyorov, B.A. Eshonqulov, R.S. Xudarganov.

O‘zDJTSU rektori prof. R.M.Matkarimovning umumiy tahriri ostida.

ISBN: 978-9943-8430-7-7

© O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

© Mualliflar jamoasi 2025.

© “O‘ZKITOB SAVDONASHIRYOTI”NMIU.2025

UO‘K: 796.03.(09)

КБК:75.2

Сборник научных работ Международной научной конференции "Современные инновационные технологии в спорте," посвященной 70-летию Университета, которая состоится в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта / Под общей редакцией Р.М. Маткаримова. - **“O‘ZKITOB SAVDO NASHIRYOTI MATBA IJODIY UYI”**, 2025. - 934 с.

В сборнике представлены научные работы Международной научной конференции "Современные инновационные технологии в спорте," посвященной 70-летию Университета, которая состоится 26-27 сентября 2025 года в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта на базе Узбекского государственного университета физической культуры и спорта (Республика Узбекистан).

Сборник научных работ предназначен для специалистов в области физической культуры и спорта, тренеров, руководителей и представителей спортивных учреждений и общественных организаций, научных сотрудников, профессоров-преподавателей, докторантов, студентов высших учебных заведений и молодых ученых.

Материалы приведены в авторской редакции.

Составители: Ш.Ш. Газиев, У.Б. Бахтиёров, Б.А. Эшонкулов, Р.С. Хударганов.

Под общей редакцией ректора УзГУФКС проф. Р.М. Маткаримова.

ISBN: 978-9943-8430-7-7

© Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

© Коллектив авторов 2025.

© “O‘ZKITOB SAVDONASHIRYOTI”NMIU.2025

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетининг 70 йиллигига бағишланган “SPORTDA ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR” Халқаро илмий анжуманининг ҳурматли иштирокчилари

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети 1955 йилда ташкил этилган бўлиб, шу кунга қадар юртимизда жисмоний тарбия ва спорт соҳаси ривож учун юқори малакали кадрлар тайёрлайдиган илмий-таълим маскани сифатида улкан обрў-эътиборга эга бўлди. 2018 йилда университет мақомини олганидан сўнг, таълим, илм-фан ва спорт соҳасидаги имкониятлари янада кенгайди.

Мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спорт соҳаси давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланган. Президентимизнинг қатор фармон ва қарорларида аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш, болалар ва ёшлар ўртасида спортни оммалаштириш, спортчиларнинг халқаро мусобақаларда муносиб иштирокини таъминлаш ҳамда соҳа учун замонавий инфратузилма яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу маънода университетимиз ушбу ислохотларни амалга оширишда илмий ва амалий асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Таълим ва илм-фан билан бирга, университет спорт майдонларида ҳам катта натижаларга эришиб келмоқда. Университет тарбиячилари орасида Олимпиада, Жаҳон ва Осиё чемпионатлари ғолиб ва совриндорлари етишиб чиққан. Хусусан, **Баҳодир Жалолов, Абдумалик Халаков, Диёра Келдиёрова, Асадхожа Мойдинхожаев** каби спортчилар дунё ареналарида юртимиз байроғини баланд кўтариб, университет шарафини муносиб ҳимоя қилиб келмоқдалар.

Университетнинг халқаро нуфузи ҳам тобора ортиб бормоқда. Хусусан, у Корея миллий спорт университети, Беларус давлат жисмоний тарбия университети ва бир қатор нуфузли хорижий олий таълим муассасалари билан самарали ҳамкорлик йўлга қўйган. Бу ҳамкорликлар доирасида илмий-тадқиқот ишлари, тажриба алмашиш дастурлари ва қўшма таълим лойиҳалари амалга оширилмоқда.

Ўтган 70 йил мобайнида университет юзлаб олимлар, минглаб мураббийлар ва спорт мутахассисларини тайёрлади. Бу тарихий йўл - фидойилик, меҳнатсеварлик ва авлодлар давомийлигининг ёрқин намунаси ҳисобланади.

Ушбу 70 йиллик юбилей университетнинг шонли тарихи, юксак марралари ва истиқболли мақсадларини яна бир бор намоён этади. Юбилей муносабати билан нашр этилаётган мазкур тўплам ҳам соҳа тараққиёти, устозлар мероси ва ёш авлод имкониятларини кенг ёритишга хизмат қилади.

Анжуман қатнашчиларини байрам билан табриклаган ҳолда, барчага сihat-саломатлик, ижодий зафарлар, бахт ва омад тилайман.

**Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети ректори,
Профессор Рашид Маткаримов**

13-14 YOSHLI OG'IR ATLETIKACHILARNING INDIVIDUAL IMKONIYATLARINI HISOBGA OLGAN HOLDA MASHG'ULOT YUKLAMALARINI REJALASHTIRISH

Sh.Sh.Maxmudov

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada 13–14 yoshli og'ir atletikachilarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda texnik-taktik va maxsus jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirish, kuch, tezkorlik va chaqqonlik sifatlarini rivojlantirishda yuklamaning hajmi va shiddatini optimal nisbatda oshirish zarurligi asoslab berilgan. Mashg'ulot jarayonida yuklamalarni individuallashtirish, ularning parsial nisbatlarini belgilash hamda mashqlanganlik holatini nazorat qilish sport natijalarining barqaror o'sishini ta'minlovchi muhim omil sifatida qaraladi. Shuningdek, ilmiy adabiyotlar va mutaxassislar fikrlariga tayangan holda yosh og'ir atletikachilar tayyorgarligini samarali boshqarish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: 13–14 yoshli og'ir atletikachilar, trenirovka yuklamasi, individuallashtirish, maxsus jismoniy tayyorgarlik, kuch va tezkorlik, texnik-taktik tayyorgarlik, mashqlanganlik nazorati.

Texnik-taktik tayyorgarlik harakatlar koordinatsiyasini va ma'lum darajada jismoniy sifatlarni, birinchi navbatda, chaqqonlik, tezkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Jismoniy sifatlarni yo'naltirilgan holda rivojlantirish uchun trenirovka yuklamalarining ma'lum bir tarkibini o'zgartirish lozim. Bunda eng asosiy vazifa - ko'p yillik trenirovkaning alohida bosqichlarida yuklamaning hajmi va shiddati qanday nisbatlarida oshirilishi zarur. Trenirovka yuklamasi sportchining ish qobiliyati o'sishiga qarab oshib borishi lozim. Bu yerda yuklamalarning aniq hisobini yuritish, shuningdek mashqlanganlik holatini muntazam tekshirib turish hamda trenirovka yuklamalarining oshib borishida ketma-ketlik tamoyilini amalga oshirish uchun musobaqa faoliyatini tahlil qilib borish zarur.

Inson mushak kuchining o'sishi qo'zg'atuvchilar kuchi va takrorlanuvchanligi bilan aniqlanadi, deb hisoblash qabul qilingan. Harakat apparatini qo'zg'altirish kuchi snaryad vazni va uning harakatlanish tezligiga bog'liq. Har qaysi tayyorgarlik bosqichida og'ir atletikachilarning u yoki bu sifatlarining rivojlanish darajasini aniqlay olish juda muhim. Bunday ma'lumotlar maxsus jismoniy tayyorgarlikni nazorat qilishga, unga tegishli tuzatishlar kiritishga imkon beradi.

Og'ir atletikachilar amaliyotida maxsus jismoniy tayyorgarlikni baholash uchun mashg'ulotda ko'rsatilgan maxsus va musobaqa mashqlari natijalaridan ko'pincha foydalaniladi.

Musobaqalar va prognoz natijalari bo'yicha ko'proq og'ir atletikachilarning umumiy mashqlanganlik darajasi va faqat bilvosita boshqa tavsiflar to'g'risida fikr yuritish mumkinligi tufayli, odatda, alohida jismoniy sifatlarning rivojlanish darajasini ifodalovchi maxsus nazorat sinovlari (testlar) o'tkaziladi. Demak, mushaklar kuchining rivojlanishi ko'zg'atuvchi kuchi yoki snaryad vaznining o'sishi bilan kuzatilishi kerak. Standart qo'zg'atuvchi ma'lum bir "kuch chegarasiga" ega, unda mushaklar kuchining o'sishi to'xtaydi. Kuch darajasining oshishi faqat shtanganing vaznini oshirish yo'li orqali ta'minlanishi mumkin.

Mutloq kuchni rivojlantirish uchun DeLorme uslubi takomillashtirilgan. Takrorlash soni kamaytirilgan, og'irlik vazni oshirilgan, turli xil urinishlar variantlari kiritilgan va mashg'ulotda shtanga vaznining ketma-ket kelish tartibi o'zgartirilgan. Ilgarilab kamayib boruvchi qarshilik uslubi "Oksford" uslubi deb nomlangan, vazn o'sib borishi va keyinchalik uning kamayishi bilan bog'liq metod "MacCloy" uslubi deb nomlanadi.

Trenirovka va musobaqa yuklamalarini asta-sekin oshirib borish, shuningdek, texnik-taktik tayyorgarlikka bo'lgan talablarning asta-sekin murakkablashishi o'smir kurashchilarning mashqlanganligini yanada oshirishga yordam beradi.

E.I.Qodirovning ta'kidlashicha mashg'ulot jarayoniga ko'p yillik jarayon sifatida qaralsa, ma'lum bir bosqichda asosiy MJT vositalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish zaruriyati paydo bo'lishi aniq, chunki, yuklamalar ulushida UJT vositalarini oddiy oshirish bilan erishiladigan

natija imkoniyati tez orada kamayib ketishi, shuningdek, mashg'ulot xususiyatiga zid bo'lishi mumkin.

F.A.Kerimovning fikricha zamonaviy sport mashg'ulotiga ko'p yillik jarayon sifatida qaraladi. Amalda esa u shunday bo'lishi kerakki, qachonki uning birinchi bosqichlari maksimal darajada mumkin qadar funksional, harakat, texnik imkoniyatlarni yaratishga, qolganlari esa ularni yuqori sport natijasi ko'rinishida amalga oshirishga bag'ishlansa, tabiiyki ushbu holda tayyorgarlikni jadallashtirish istiqbol uchun ishlashga, ya'ni sport mashg'ulotining ko'rsatib o'tilgan ikkinchi bosqichiga o'rin bo'shatadi.

Maxsus kuch tayyorgarligi vositalari har doim mutaxassislar diqqat markazida bo'lib kelgan. Ular turlicha bo'lishiga qaramasdan, Yu.V.Veroxshanskiy fikriga ko'ra maxsus kuch tayyorgarligi vositalari doirasi ancha chegaralangan. Uning nazarida, aslida yangi boshlovchi va malakali sportchilar bir xil vositalarni qo'llaydilar, farqi faqatgina hajmda va ularni bajarish shiddatida deb izohlaydi. Bu birinchidan, mashg'ulotlarning bir xilda o'tishiga olib kelsa, ikkinchidan tomondan organizm odatiy bo'lib qolgan qo'zg'atuvchiga moslashib qoladi va sportchi ko'zlagan qayta o'zgarishlarga javob bera olmaydi.

Jismoniy toliqish va chidamlilik asosida mushak faoliyatining turli xildagi ta'minoti jarayonlari yotganligini bilgan holda ularning faoliyat ko'rsatish darajasini oshirish uchun ularga maqsadli ta'sir etish mumkin.

Mashg'ulot yuklamasi sportchi organizmiga ta'sir ko'rsatish chorasi sifatida, quyidagi tavsiflar bilan belgilanadi: - mashq shiddati; - mashq davomiyligi; - takrorlash soni; - dam olish oraligi davomiyligi; - dam olish xususiyati va boshqalar.

Bajarilayotgan mashq energiya ta'minotining aerob va anaerob jarayonlari nisbati xususiyatiga ta'sir ko'rsatadigan yuklamaning eng muhim tavsifi hisoblanadi.

Mashg'ulot davomiyligi uni bajarish shiddatiga nisbatan teskari bog'liqlikka ega. Ish davomiyligining 20 - 25 sekunddan 4 -5 minutgacha ko'payishi bilan uning shiddati keskin kamayadi. Mashqning energiya ta'minoti turi uning davomiyligiga bogliqdir. Anaerob-alaktat rejimdagi mashklar davomiyligi 3- 8 sekundga, anaerob-glikolitik rejimda 20 sekunddan 3 minutgacha hamda aerob rejimda - 3 minutdan va ko'proqqa teng. Ko'p sonli tadqiqotlar natijalariga asoslanib, davomiyligi har xil bo'lgan maksimal jismoniy yuklamada anaerob va aerob jarayonlarning umumiy energetik metabolizmga nisbatan hissasini aniqlash mumkin. Mashqlarni takrorlash soni ularning organizmga ta'sir ko'rsatish darajasini belgilaydi. Aerob sharoitlarda ishlashda takrorlash sonini ko'paytirish nafas olish va qon aylanish organlari faoliyatini yuqori darajada uzoq vaqt ushlab turishga majbur qiladi. Anaerob rejimda mashqlarni takrorlash soni kislorodsiz mexanizmlarning tugashiga yoki markaziy asab tizimining qurshovida qolishiga olib keladi.

Dam olish oralig'i davomiyligi organizmning trenirovka yuklamasiga bo'lgan javob reaksiyasi hajmi singari, uning xususiyatini ham aniqlash uchun katta ahamiyatga ega. Bunda dam olish oralig'larida sodir bo'ladigan tiklanish jarayonlari quyidagilardan iborat: - tiklanish jarayonlari tezligi bir xil emas - avval tiklanish tez kechadi, sekinlashadi; turli ko'rsatkichlar har xil vaqtdan keyin tiklanadi (geteroxronlilik); - tiklanish jarayonida ish qobiliyati va boshqa ko'rsatkichlarning fazali o'zgarishi kuzatiladi.

Dam olish oralig'i tiklanish uchun yetarli bulgan sust shiddatli mashqlarni bajarishda har bir keyingi urinish taxminan avvalgisiga o'xshagan ko'rinishda boshlanadi. Ushbu holdata dam olish oralig'ini kamaytirishda yuklama ko'proq aerob yuklamaga aylanadi, chunki odatda 3-4 minutga kelib vujudga kelayotgan nafas olish jarayonlari ham o'z kuchini saqlab qolgan bo'ladi.

Maksimal va submaksimal quvvatli mashqlardagi dam olish oralig'ini kamaytirish yuklamani anaerob yuklamaga aylantiradi, chunki mashq takrorlangan sari kislorod qarzi oshib boradi. Dam olish xususiyati mashqlar o'rtasida faol, sust va aralash bo'lishi mumkin.

O'qitishning kritik nuqtasiga yaqin bo'lgan tezlikda ishlash paytida faol dam olish nafas olish jarayonlarini yuqori darajada ushlab turishga yordam beradi va dam olishga hamda aksincha holatga keskin o'tishning oldini oladi. Bu yuklamani ko'proq aerob yuklamaga olib keladi. Bundan tashqari, og'ir mexnatdan so'ng faol dam olish tiklanish jarayonlarini tezlashtiradi.

Trenirovka ishi hajmi va shiddatining umumiy yig'indisi o'lchamlari maksimumiga yetadi, katta yuklamali mashg'ulotlar keng miqyosda rivojlantiriladi, musobaqa amaliyoti keskin oshadi. Trenirovkaning bu bosqichi trenirovka jarayonini tuzishning alohida ahamiyatga ega xususiyatlari bilan tavsiflanadi.

Qisqa muddatli maksimal zo'riqishlar uslubi asab-mushak kuchlanishlarini jamlashga bo'lgan qobiliyatni ta'minlaydi va ilgari lab-o'sib boruvchi qarshilik uslubiga qaraganda mushak kuchining rivojlanishda katta samara beradi. Uslub mushak massasini ancha oshirmasdan turib, kuchning o'sishiga yordam beradi, bu ko'proq nisbiy kuchni rivojlantirish talab qilinadigan sport turlari uchun katta ahamiyatga ega.

Murakkab-texnik va tezlik-kuch sport turlarida, shu qatorda og'ir atletikada ham musobaqalardagi natijalarga ta'sir qiluvchi ko'pgina omillar mavjud. Sport natijasi (uning dinamikasi va umumiy o'sishi) ko'proq maxsus jismoniy sifatlarning rivojlanish darajasi bilan aniqlanishi sababli, tayyorgarlik samarasini shu daraja ko'rsatkichlari bo'yicha baholash maqsadga muvofiqdir.

Chirkasov Yu.T. ning ta'kidlashicha, sportchi mashqqa bir marta yondashishda 6-8 marta ko'tarsa, bu og'irlik juda ham yengil boshqa bir muallif esa katta chegaraga yaqin deb hisoblagan. 2000 yilgacha bo'lgan hamma tavsiyalardagi mashg'ulotlardagi og'irliklar ko'lami to'laligicha yoritilmagan yoki bo'lmasa shtanganing ba'zi bir og'irliklar miqdori qoldirib ketilgan. Faqatgina shiddat zonasining kiritilishi natijasida mashg'ulot davomida qo'llaniladigan umumiy shtanga ko'tarish og'irliklarini rejalashtirish imkoniyati yuzaga keldi.

Falameev A.I. I va II razryadli sportchilar uchun mashg'ulotni rejalashtirishda yuklamalarning ushbu darajasini; hajmi bo'yicha bir oyga ShKS 360:900 ni, shiddat esa: dast ko'tarish, siltab ko'tarish va o'tirib turishda -72-82%; DKShBKda -90-95% dagi og'irlikni, SKShBKda – 80-90% og'irliklarni qo'llashni tavsiya etgan.

Yosh og'ir atletikachilar uchun yuklamalar miqdorini rejalashtirishda 2 ta qarama-qarshi fikr va munosabatlar mavjud. Podekoskiy B.Ye. 13-14 yoshdagi sportchilar haftasiga 3 marta shug'ullansa, oylik yuklamalar hajmi ShKS 360:480, agarda haftasiga 4 marta mashg'ulot o'tkazilsa, ShKS hajmi 480:640 bo'lishi kerak, deb hisoblaydi. Bajarish shiddati esa 60-75% ni tashkil qiladi, deb ta'kidlaydi.

Prilepin A.S. III, II razryadli sportchilar mashg'ulotlarida uchta guruhda turli xil yuklamalarni tajribada sinab ko'rgan. 1-guruh ShKS 675, 2-guruh ShKS 900, 3-guruhda ShKS 1125 qilib rejalashtirilgan. Shiddat uchala guruhda ham 70% ni tashkil qilgan. Tajriba ishlarida 2,5 oyni o'z ichiga olgan, sport natijalarining o'rtacha o'sish sur'ati esa oyiga 1-guruhda 5,6 kg, 2-guruhda 5,8 kg, 3-guruhda 3,6 kg. ni tashkil etgan. Demak, eng yuqori o'sish 2-guruhdagi sportchilarda bo'lgan.

Shu muallif tomonidan maksimal natijaning 90% da o'tkazilgan mashg'ulotlarda yanada yuqori natijalar olingan. Oylik yuklamalar hajmi 1-guruhda ShKS-470, 2-guruhda ShKS-820, 3-guruhda ShKS-1170 qilib rejalashtirilgan. Ikki kurashda sport natijalarining oyiga o'rtacha o'sish sur'ati 1-guruhda -5kg, 2-guruhda -7,7kg, 3-guruhda-8,7 kg ni tashkil etgan. Bu yerda eng yuqori o'sish sur'ati ShKS 1170 yuklamani bajargan 3-guruh sportchilarda kuzatilgan. Muallif razryadli sportchilar tayyorlashda ushbu hajmdagi ShKS 1170 yuklamalarni rejalashtirishni taklif etadi.

Roman R.A. ko'p yillik ilmiy-tadqiqot ishlaridan va amaliy tajribalaridan foydalanib, turli malakadagi sportchilar uchun oylik, haftalik mezo va makrosikllarda umumiy yuklama hajmi va shiddatini quyidagicha rejalashtirishni tavsiya qilgan. III – II razryadli sportchilarga tayyorgarlik oyida ShKS 1200, musobaqa oyida ShKS 900, 1 razryadli va sport ustaligiga nomzodlarga ShKS 1650, musobaqa oyida ShKS 1200, sport ustasiga ShKS 2100, musobaqa oyida ShKS 1500.

Yana bir guruh mualliflar turli vazn toifasidagi og'ir atletikachilar musobaqa davrida mashg'ulot yuklamalar hajmini quyidagicha rejalashtirganlar: masalan, 52-56, kg, vazn toifasidagi sportchilar uchun ShKS 893 \pm 109, 67,5 kg – 1005 \pm 134, 82,5 kg – 1094 \pm 162, 100 kg -1220 \pm 210, 110 kg.dan ortiq bo'lgan vazndagi sportchilar uchun ShKS 1343 \pm 245. Ushbu hajmdagi yuklamalarni bajargan sportchilar musobaqada yuqori sport natijalariga erishganlar .

Medvedev A.S. , Marchenko V.V. mashg'ulot uchun yuklamalarni rejalashtirishda ushbu yuklamalarning parsial nisbatlarini tavsiya qiladilar: DK-25; SK-20; DkShBK-16; SKShBK-12; O'T-27%.

Pakov A.V. [112;24-30-b.] XTSU N. Muxamedyarovning mashg'ulotlardagi yuklamalar parsial nisbatlarining turli mashq guruhida taqsimlanishini aniqlagan. Masalan, DK-18%; SK-17,3; O'T-20,6; DShKBK-29,9; SShKBK-12,9, boshqa mashqlarda -10,8% ni tashkil qilgan.

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, DK, SK, O'T mashqlarida yuklamalar parsial nisbatlarini 18-30% atrofida rejalashtirish tavsiya etgan.

Ushbu tavsiya va ma'lumotlarni tahlil qilib parsial nisbatlarini shartli ravishda turli guruhlarga ajratdik.

1-guruh umumiy yuklamaning 18-22% ni tashkil etuvchi parsial nisbat, bu nisbatni kichik; 2-guruh yuklamaning 22-26% ni tashkil etuvchi parsial nisbat, uni o'rta; 3-guruh yuklamaning 27-30% ni tashkil etuvchi parsial nisbat, bu nisbatni katta yuklama nisbati deb nomladik.

Shu bilan birga yuklamalarning parsial nisbatlarini rejalashtirish to'g'risida mutaxassislar fikrlari turlicha, masalan, birinchi guruh mualliflar DK va SK mashklarida yuklamalarning kichik parsial nisbatini ikkinchi guruh mualliflar o'rta nisbatini, uchinchi guruh mualliflar katta nisbatini rejalashtirishni tavsiya qiladilar.

Yu.V. Verxoshanskiy ko'pgina tadqiqotchilarning ma'lumotlariga tayangan holda yangi shug'ullanuvchi atletlar kuch mashg'ulotlarining ba'zi metodologik xususiyatlari ustida to'xtaladi. Jumladan, shu narsa ta'kidlanadiki, mashg'ulotning boshlang'ich bosqichlarida qo'llaniladigan yuklamalar katta yoki kichik bo'lishidan qat'iy nazar, kuch nisbatan bir xil o'sadi. Maksimumdan 20, 40, 60 va 80% ga teng og'irliklar bilan ishlaganda, kuchning taxminan bir xil o'sganligi aniqlangan. Shug'ullanuvchi qanchalik kam tayyorgarlik ko'rgan bo'lsa, kuchning o'sishi shuncha shiddatli bo'lishi isbotlangan. Lekin, mahorat ortib borgani sari kuchning o'sish sur'ati kamayadi va faqat tegishli maxsus vositalar yordamidagina ta'minlanishi mumkin.

Shu bilan birga muallifning ta'kidlashicha, hech bir vosita va hech bir maxsus tayyorgarlik uslubi universal yoki juda samarali bo'la olmaydi. Ularning har biri sport turining harakat xususiyatlari, sportchining tayyorgarlik darajasi, avvalgi mashg'ulot yuklamasi xususiyati, mashg'ulotning joriy bosqichdagi muayyan vazifalariga bog'liq holda mashg'ulotning u yoki bu bosqichida ustuvor ahamiyatga ega bo'lishi talab etiladi.

L.R. Ayrapetyans, A.A. Po'latov, Sh.X. Isroilovlar (2009)ning fikrlariga ko'ra sport amaliyotida dastlabki o'rgatish jarayoni ko'p yillik sport mashg'ulotining fundamental bosqichi bo'lib, ushbu bosqichda o'rgatish uslublari va vositalaridan to'g'ri foydalanish keyingi bosqichlarda sport mahoratini samarali shakllanishiga imkon yaratishi haqida aytib o'tgan.

Jismoniy yetilish jarayonini individuallashtirish mashg'ulot vositalarini tabaqalashtirish, ularni o'tish yo'llari, jismoniy yuklama me'yorlari va ularni boshqarish yo'llari, mashg'ulot turlari va pedagogik ta'sir usullari bilan ifodalanadi.

A.A. Gujalovskiyning ta'kidlashicha umumiy jismoniy tayyorgarlik jismoniy tarbiyaning asosiy, bazaviy ko'rinishi hisoblanadi. Uning mazmuni, vositalari, usullari va mashg'ulotlarni tashkil etish shakllari inson faoliyatining istalgan ko'rinishlari uchun hayotiy, mehnat va turmush jarayonida keng bazaviy jismoniy tayyorgarlik yaratishga qaratilgan. Sport fani va amaliyotida umumiy jismoniy tayyorgarlik insonni baquvvatroq, sog'lomroq, katta yuklamalarga bardosh berishga chidamliroq bo'lishiga xizmat qilish isbotlangan.

Malakani shakllantirish hamda takomillashuvi asosan jismoniy mashqlarni uzviy ravishda bajarish bilan bog'liqdir. Jismoniy mashqlar harakatlar koordinatsiyasini yaxshilash, kuch, tezkorlik, chidamlilik va ephillikni oshirishga yordam beradi. Bundan yurak-qon tomir, nafas olish va organizmning boshqa tizimlari faoliyati takomillashadi, binobarin, sportchining ishchanlik qobiliyati oshadi, yuklamadan keyingi tiklanish jarayoni tezlashadi. Har bir mashq u yoki bu sifat va malakalarga ozroq yoki ko'proq darajada ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham jismoniy mashqlar ko'proq ta'sir etishiga qarab tanlanadi.

R.M.Matkarimov muallifligida chop etilgan adabiyotlarda og'ir atletikachilarning mashg'ulotida qo'llaniladigan hamma mashqlarni shartli ravishda uch guruhga bo'lish mumkinligi xususida to'xtalgan. Unga ko'ra: 1) musobaqa mashqlari, 2) maxsus tayyorgarlik mashqlari, 3) umumiy tayyorgarlik mashqlari.

Musobaqa mashqlari – bu yaxlit harakat faoliyatidan yoxud ularning majmuasidan iborat. Bu harakatlar majmui esa og'ir atletikani predmeti va og'ir atletika bo'yicha musobaqa qoidalariga to'la muvofiq holda bajariladigan harakatlar yig'indisi demakdir. Mazkur harakatlar asosiy jismoniy xususiyatlarning vaziyat va harakat formalari muttasil va kutilmaganda o'zgarib turgan sharoitdagi kompleks namoyon bo'lishi bilan ifodalanadi va ular «syujetga» birlashgan turli harakat faoliyatlarining sharoitga qarab turli variantda bo'lishi va o'zgaruvchanligi bilan ajralib turadi.

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda maxsus tayyorgarlik mashqlari musobaqa harakatlari elementlarini, ularning variantlarini, shuningdek, ish va harakatni shakl va xarakter jihatidan bunga juda o'xshash xususiyatlarni o'z ichiga oladi deb hisoblaymiz.

XULOSA. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, 13–14 yoshli og'ir atletikachilar mashg'ulot jarayonini rejalashtirishda ularning individual jismoniy, funksional va psixofiziologik imkoniyatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ushbu yosh davrida organizmning jadal o'sish va rivojlanish bosqichi kechishini inobatga olgan holda mashg'ulot yuklamalarining hajmi va shiddatini bosqichma-bosqich, ilmiy asoslangan holda oshirib borish sportchilarning salomatligini saqlash va sport natijalarining barqaror o'sishini ta'minlaydi.

Maqolada keltirilgan ilmiy manbalar tahlili shuni tasdiqlaydiki, texnik-taktik va maxsus jismoniy tayyorgarlikning uyg'un rivojlanishi, kuch, tezkorlik, chaqqonlik va chidamlilik sifatlarini kompleks tarzda shakllantirish orqali yosh og'ir atletikachilarning sport mahoratini samarali oshirish mumkin. Mashg'ulot yuklamalarini individuallashtirish, parsial nisbatlarni to'g'ri belgilash hamda mashqlanganlik holatini muntazam nazorat qilish trenirovka jarayonini optimallashtirishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirishda aerob va anaerob energiya ta'minoti jarayonlarining nisbatini hisobga olish, dam olish oralig'i va uning xususiyatlarini to'g'ri tanlash sportchi organizmining moslashuv imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Maxsus nazorat testlaridan foydalanish esa alohida jismoniy sifatlarning rivojlanish darajasini aniqlash va mashg'ulot jarayoniga o'z vaqtida tuzatishlar kiritish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Prilepin A.S. Og'ir atletikada mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish masalalari. – Moskva: Fizkultura i sport, 1975.
2. Roman R.A. Og'ir atletikada ko'p yillik tayyorgarlik tizimi. – Kiyev, 1986.
3. Medvedev A.S., Marchenko V.V. Og'ir atletikada trenirovka jarayonini rejalashtirish. – Moskva, 1990.
4. Kerimov F.A. Sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
5. Ayrapetyans L.R., Po'latov A.A., Isroilov Sh.X. Yosh sportchilar tayyorgarligi asoslari. –
6. Podekoskiy B.Ye. Yosh og'ir atletikachilar mashg'ulotini tashkil etish. – Minsk, 1995.
7. Matkarimov R.M. Og'ir atletikachilar mashg'ulotida jismoniy tayyorgarlik vositalari. – Toshkent, 2018.
8. Pakov A.V. Og'ir atletikada mashg'ulot yuklamalarining parsial nisbatlari. // Ilmiy maqolalar to'plami. – Moskva, 2007. – B. 24–30.
9. Muxamedyarov N. Og'ir atletikada maxsus jismoniy tayyorgarlikni boshqarish. – Toshkent, 2012.
10. DeLorme T. Progressive resistance exercise. – New York, 1948.